

СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ТРАВМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДОМ ПЕРКУТАННОЙ КИФОПЛАСТКИ.

1. **Абдусаттаров Х.А.** - PhD ассистент кафедры травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии и нейрохирургии ТМА, Ташкент, Узбекистан, dr.abdusattarov.hursid@gmail.com;
2. **Югай А.В.** - ассистент кафедры травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии и нейрохирургии ТМА, Ташкент, Узбекистан, dr.albertyu@gmail.com.

Актуальность:

На сегодняшний день, хирургическое лечение больных с неосложненными травмами позвоночника осуществляются разнообразными методами оперативных вмешательств. К их числу относится метод перкутанной кифопластики, который дает преимущественно хороший результат в лечение больных с неосложненными травмами позвоночника.

Ключевые слова: травмы позвоночника, перкутанная кифопластика, хирургическое лечение

Цель исследования: Улучшение хирургического лечения больных с неосложненными травмами позвоночника методом перкутанной кифопластики.

Материалы и методы исследования:

Нами было обследовано 18 больных возрасте от 18 до 65 лет, находившихся на обследовании и лечении по поводу травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника в отделении травматологии-ортопедии II клиники ТМА, в РСНПМЦН и в отделении травматологии и ортопедии и нейрохирургии РКБ 1 за период с 2016 по 2020 гг.

Результаты и их обсуждение:

В отделении травматологии-ортопедии II клиники ТМА, в РСНПМЦН и в отделении травматологии и ортопедии и нейрохирургии РКБ 1 за период с 2016 по 2020 года 18 (11,5%) больным проводилось хирургическое лечение неосложненных травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника методом перкутанной кифопластики.

Нами были отобраны следующие показания для проведения ПКП у больных с остеопорозом позвоночника: 1) наличие компрессионного перелома тел позвонков различной степени без сдавления спинного мозга и его корешков; 2) наличие интенсивных локальных болей в позвоночнике не купирующихся анальгетиками.

Среди оперированных (n=18) больных методом ПКП, изолированные компрессионные переломы тел VTh11 — 1,8%, VTh12 — 2,4%, VL1 составили 1 (5,5%) больных, VL2 – 6 (33,5%),

Рисунок 1. Распределение оперированных больных методом ПКП по поврежденным нижнегрудным и поясничным позвонкам.

Из рисунка 1 видно, что большую часть повреждений позвонков (39%) оперированных методом ПКП составили VL3. По степени отклонения градуса оси позвоночника у оперированных больных методом ПКП, градус отклонения оси позвоночника до 20° у 16 (89%), от 21° до 25° у 14 (11%) (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение больных оперированных методом ПКП по градусу отклонения оси позвоночника.

Из рисунка 2. видно, что у наибольшего количества больных (89%) оперированных методом ПКП градус отклонения оси позвоночника составил до 20°.

Для обезболивания процедуры нами была использована местная анестезия растворами 0,5% новокаина и 2% лидокаина.

Из хирургических доступов ПВП нами был использован транспедикулярный доступ. В качестве специальной иглы нами были использованы наборы игл «Striker США» размера 11G (рис. 3).

Рис. 3. Набор иглы для ПВП «Stryker» США.

Внедрение и позиционирование иглы в тело пораженного позвонка нами выполнялось строго под контролем рентгеноскопии.

Рентгеноскопия проводилась нами в двух плоскостях: фронтальной и сагиттальной.

Направление иглы корректировалось нами под рентгеноскопией во фронтальной плоскости, глубина погружения иглы в сагиттальной (рис. 4.).

рентгеноскопией во фронтальной плоскости, глубина погружения иглы в сагиттальной (рис. 4.).

Рис. 4. Наружное изображение иглы, установленной в тело в позвонке. После погружения иглы в тело поражённого позвонка, всем больным была проведена флебоспондилография. В качестве контрастного вещества нами использовалось йодосодержащее средство «Юнигексол» в количестве 25 мл (рис. 5).

Рис. 5. Флебоспондилография тела ThXI. Отмечается истечение контрастного вещества через дренирующие вены; А – по дорсальной и В – по вентральной поверхности тела позвонка.

По проводнику в тело позвонка устанавливался катетер, баллонная часть которого полностью выводилась за передний край проводника. Описанная манипуляция также проводилась с противоположной стороны. С одной стороны в баллон при помощи шприца

нагнеталось рентгенконтрастное вещество под давлением от 15 до 20 атмосфер (200-300 psi), при этом под ЭОП контролем проводилась коррекция деформации тел позвонков (рис. 5). Затем вводилось контрастное вещество со второй стороны под ЭОП контролем в прямой и боковой проекциях.

Рис. 5. Рентген изображение установленной иглы для ПКП с погруженным в тело проводником: А – Баллончик в передней трети тела позвонка. Б – накопление в баллончике контрастного вещества.

Контраст из одного катетера удалялся, измерялся его объем и извлекался баллонный катетер. Далее под ЭОП контролем через проводник в полость тела позвонка шприцем вводился костный цемент в объеме, соответствующем измеренному объему рентгенконтрастного вещества. Оставшийся в проводнике цемент продвигался толкателем. Цемент начинает затвердевать через 20 минут, а через один час степень затвердевания составляет 90%.

Вывод:

Сравнительная оценка результатов хирургических методов лечения показывает, что отличный результат лечения достигнут методом ПКП в 32% случаев. При консервативном лечении неосложённых травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника хорошие результаты лечения достигнуты только в 20% случаев.

При выборе метода хирургического лечения необходимо учитывать данные, полученные по программе измерения градуса отклонения оси позвоночника, которая позволяет выбрать адекватную методику оперативного лечения, после проведения которого значительно снижается болевой синдром и создаётся возможность полного восстановления опороспособности поврежденного позвонка.

Литература:

1. Hoyt D, Urits I, Orhurhu V, Orhurhu MS, Callan J, Powell J, Manchikanti L, Kaye AD, Kaye RJ, Viswanath O. Current Concepts in the Management of Vertebral Compression Fractures. Curr Pain Headache Rep. 2020 Mar 20;24(5):16. [PubMed]

2. Зарецков В.В., Сумин Д.Ю., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Зуева Д.П., Артемов Л.А., Норкин А.И., Титова Ю.И. Вертебропластика при повреждениях тел поясничных позвонков у пациентов с остеопорозом // Хирургия позвоночника. 2011. № 3. С. 26-30.
3. Кавалерский Г.М., Слияков Л.Ю., Ченский А.Д., Бровкин С.В., Терновой К.С., Бобров Д.С., Черняев А.В. Применение чрескожной пункционной вертебропластики при травмах и заболеваниях грудного и поясничного отделов позвоночника // Кафедра травматологии и ортопедии. 2013. № 1. С. 27-35.
4. Genev IK, Tobin MK, Zaidi SP, Khan SR, Amirouche FML, Mehta AI. Spinal Compression Fracture Management: A Review of Current Treatment Strategies and Possible Future Avenues. *Global Spine J.* 2017 Feb;7(1):71-82. [PMC free article] [PubMed]
3. Корж А.А. О хирургическом лечении спондилолистеза / А.А. Корж, Н.И. Хвисяк // Ортопедия и травматология.— 1968. — №10. — С.17–21.
4. Корж А.А. Оперативные доступы к грудным и поясничным позвонкам / А.А. Корж, Р.Р. Талышинский, Н.И.Хвисяк // Анатомохирургическое обоснование. — М.: Медицина, 1968. — 203 с, 6].
5. Stockton R, Albano J, Lentz J, Ganz M, Grewal K, Katsigiorgis G. A comparison of lumbar transverse pedicle angles between ethnic groups: a retrospective review. *BMC Musculoskelet Disord.* 2019 Mar 18;20(1):114. [PMC free article] [PubMed]
6. Корж Н.А., Барыш А.Е. Стабилизация окципитоатлантаксиального комплекса из заднего доступа. // Хирургия позвоночника.-2005.-№1.-С.8-15.
7. Косичкин М.М. Социально-гигиенические проблемы инвалидности вследствие поражения нервной системы, перспективы и пути развития медико-социальной экспертизы и реабилитации: Автореф. дис. д-ра мед. наук.- М.-1996.
8. Zhan Y, Jiang J, Liao H, Tan H, Yang K. Risk Factors for Cement Leakage After Vertebroplasty or Kyphoplasty: A Meta-Analysis of Published Evidence. *World Neurosurg.* 2017 May;101:633-642. [PubMed]
9. Косыгин В.А., Можейко Р.А., Колесников В.Н., Гаспарян М.В., Данилов С.В., Никифоров А.В., Карпов А.С. Кардиоэмболия костным цементом как осложнение перкутанной вертебропластики // Клиническая неврология. 2016. № 2. С. 11-14.
10. Saracen A, Kotwica Z. Complications of percutaneous vertebroplasty: An analysis of 1100 procedures performed in 616 patients. *Medicine (Baltimore).* 2016 Jun;95(24):e3850. [PMC free article] [PubMed]
11. Котельникова Г.П., Миронова С.П., Травматология: национальное руководство / под ред.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - с. 539-561.

12. Крылов В.В., Гринь А.А., Луцик А.А., Парфенов В.Е., Дулаев А.К., Мануковский В.А., Коновалов Н.А., Перльмуттер О.А., Сафин Ш.М., Манащук В.И., Рерих В.В. // Клинические рекомендации по лечению острой осложненной и неосложненной травмы позвоночника у взрослых. //2013год
13. Крылов В.В., Гринь А.А., Ощепков С.К., Daniel Rosental, Гуца А.О., Кайков А.К. Видеоэндоскопическая хирургия грудного и поясничного отделов позвоночника. // Под ред. В.В. Крылова.- М.: ООО «Принт-Студио».-2012.-152с.
14. Крылов В.В., Гринь А.А. "Травма позвоночника и спинного мозга" - Москва, 2014. – С.43-119.
15. Куцаев С.В. Пункционная вертебропластика при патологии позвоночника: анализ 221 случая //Український нейрохірургічний журнал. 2008. № 1. С. 44-49.
16. Куцаев С.В. Нежелательные явления и осложнения пункционной вертебропластики // Нейрохирургия. 2008. № 1. С. 17-25.
17. Луцик А.А. Алгоритм ошибок и осложнений при сдавлении спинного мозга. //Травма позвоночника и спинного мозга (опасности, ошибки, осложнения): Материалы симпозиума.- Новокузнецк.- 1994.- С. 1-7.
18. Луцик А.А. К вопросу о классификации и лечении позвоночноспинномозговой травмы //Актуальные вопросы вертебромедуллярной нейрохирургии. Балаково.: «Элита-Принт».-2003.-С.161-167.
19. Луцик А.А. Основные положения и нерешенные вопросы хирургического лечения позвоночно-спинномозговой травмы//Повреждения позвоночника и спинного мозга. Вопросы диагностики и лечения: Материалы симпозиума. - Новокузнецк.-1995.- С3
20. Луцик А.А. Позвоночно-спинномозговая травма(диагностика, лечение, реабилитация) // Сб. Трудов кафедры нейрохирургии. – Новокузнецк.-1988.- С.84-96.
21. Xiao H, Yang J, Feng X, Chen P, Li Y, Huang C, Liang Y, Chen H. Comparing complications of vertebroplasty and kyphoplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures: a meta-analysis of the randomized and non-randomized controlled studies. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Jul;25 Suppl 1:S77-85. [PubMed]